

BADIIY MATNLARDAGI TAKRORLARNING O'RNINI

Erkinova Maftuna Elmurod qizi

Andijon davlat universiteti

3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Adabiyotning soʻz sanʼati ekanligi haqidagi haqiqat juda qadim zamonlardan beri takrorlanib kelinadi. Demakki, adabiyotning bosh unsuri soʻz, umuman, tildir. Adabiy asarning abadiy asar darajasiga koʻtarila bilishi uning lisoniy tarkibi va asar muallifining badiiy ifoda balogʻatiga bogʻliq ekanligi shubhasiz. Ushbu maqolada badiiy matnlarda takrorlarning ahamiyati koʻrib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: takror, badiiy matn, adabiyot, metod, asar.

KIRISH.

Soʻz qoʻllashning sanʼat darajasida yoki sanʼat darajasida emasligini baholash uchun, eng avvalo, soʻz, uning maʼnosi va bu maʼnoning tuzilishini aniq tasavvur etish lozim. Albatta, soʻzning qoʻllanishi bilan bogʻliq holda yuzaga chiqadigan qoʻshimcha maʼno nozikliklari, mazmun oʻzgachaligi turli tasvir usullari va vositalari orqali reallashishi mumkin. Ammo taʼkidlash joizki, bunday qoʻshimcha maʼno nozikliklari aksar hollarda, avvalo, soʻz maʼno qurilishining oʻzida imkoniyat sifatida mavjud boʻladi, ular soʻzning maʼno qurilishi tarkibida ilgaridan qayd etilgan boʻladi.

ASOSIY QISM.

Badiiy nutqning taʼsirchanligini taʼminlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon boʻlish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos Adham Abdullayev «sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bogʻlovchilarning maxsus qoʻllanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik soʻroq» kabi uslubiy figuralar «fikrning oʻta taʼsirchan ifodalanishi»ga xizmat qilishini taʼkidlaydi. «Badiiy tekstning lingvistik tahlili» kitobi mualliflari sintaktik figuralarning quyidagi asosiy koʻrinishlari mavjudligini bayon qilishadi: «anafora, epifora, takror, antiteza, gradatsiya, ellipsis, alliteratsiya, ritorik soʻroq kabilar» [1]. Bu uslubiy vositalar mavzuga aloqador boʻlgan deyarli barcha adabiyotlarda uchraydi. Umumlashtiradigan boʻlsak quyidagi holat yuzaga chiqadi: 1.Sintaktik parallelizm. 2.Emotsional gap. 3.Ritorik soʻroq gap. 4.Inversiya. 5.Ellipsis. 6.Gradatsiya. 7.Antiteza. 8.Farqlash. 9.Oʻxshatish.

Takrorlash - soʻz yoki iboralarni takrorlash, buning natijasida oʻquvchi (tinglovchi) diqqatini ularga qaratadi va shu bilan ularning matndagi roli kuchayadi. Takrorlash badiiy matnga uygʻunlik beradi, uning hissiy taʼsirini kuchaytiradi, eng muhim fikrlarni taʼkidlaydi.

Takrorlash nasrda keng qoʻllanilishi mumkin: hikoya, hikoya, roman. Bu koʻpincha semantik takrorlardir. Masalan, F. M. Dostoevskiyda butun roman davomida Raskolnikov ongini muttasil bezovta qilayotgan qoʻngʻiroq obrazi oʻquvchida turli tuygʻu va oʻylarni uygʻotadi, asarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi. A.P. Chexov koʻpincha takrorlanadigan xarakterli tafsilotlarga murojaat qiladi: Turkinlar uyida mehmonlarni qabul qilishning oʻzgarmas marosimi ("Ionych"), Belikov tavsiflaridagi "ish" tafsilotlari ("Ishdagi odam") [2].

Takror uslubiy vosita sifatida badiiy asarda qahramonlarning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini konketroq ifoda etish uchun ishlatiladi. Buni Zulfiyaning quyidagi misralarida ham kuzatishimiz mumkin:

Qani o'sha kuychi, xayolchan yigit?
 Nechun ko'zingda yosh, turib qolding lol.
 Nechun qora libos, sochlaringda oq,
 Nechun bu ko'klamda sen parishonhol?»

Keltirilgan parchada uchta misraning boshida nechun sabab holi takrorlangan. Sabab holining uch o'rinda, ayniqsa, gapning boshida takrorlanishi she'rning ta'sirchanligini oshirishga yordam bergan. Quyida keltirilgan gap takrorida dramatism yanada kuchliroq ekanini ko'ramiz:

Qancha bo'ldi ko'rmaganimga,
 Ey qalbimning dilbari shoir!
 Qancha bo'ldi birga o'ltirib,
 So'zlashmadik dillarga doir

Ma'lumki, shoira Zulfiya ijodida hijron motivlari asosiy o'rinni egallaydi. Yuqorida keltirilgan parchada qancha bo'ldi kesimining takror holda kelishi shoira qalbidagi hislarni teranroq tushinishga yordam beradi. Undagi sog'inch, o'tgan aziz damlarni qo'msash holati gap bo'lagini takroran qo'llash orqali ta'sir kuchini oshirgan [3].

Jahonga sig'magan sevinchga nordek
 Kelib bir bahamni qilganda orzu,
 Takdir to'siq bo'lsa,
 Uni izlayman.
 Izlayman!
 Bilaman, topmayman uni.
 Zotan, o'zim uni qachon yo'qotdim?
 Farzand,

Nabiralar tug'ilgan kuni,

Men uni har safar Abadga topdim...(Izlayman.)

Keltirilgan parchada ham kesimlar takrorlangan. Kesim gapning asosiy bo'lagi bo'lgani uchun, shuningdek, gap mundarijasining kesim vositasida yuzaga chiqishi sababli gap bo'laklaridan kesimning takrori ko'plab uchraydi. O'z yoridan bevaqt judo bo'lgan shoira butun hayoti davomida yor so'g'inchidan ozorlanib yashadi, har bir narsada o'z yorini ko'rdi, har daqiqa ni izladi. O'z hissiyotlari bilan kurashib yashadi. Mana shu kechinmalar takror vositasida kitoxon qalbiga etib borgan. Ko'rinadiki, takror kuchli uslubiy vosita bo'lib, u ijodkorning mahoratiga bog'liq holda asar mohiyatini yuzaga chiqarishga yordam beradi. Zulfiya mohir so'z san'atkori sifatida o'z she'rlarida takrorning turli ko'rinishlaridan unumli foydalangan. Ularda ishlatilgan takrorlar holatni, qahramon ruhiyatini o'quvchi ko'z o'ngida yaqqol namoyon etishga yordam bergan, ta'sirchanlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Takror poetik va publitsistik asarlar tilida eng ko'p qo'llaniladigan sintaktik - stilistik figura bo'lib hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA.

Takrorlashga xos bo'lgan funksiyalarning xilma-xilligi she'riyatda ayniqsa kuchli ifodalangan. Hatto ayrim mualliflar takroni she'riyatning uslubiy xususiyati sifatida ko'rib, uni nasrdan ajratib turadilar va takroni metrik va evfonik elementlarga ajratadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamajonov A. *Tekst lingvistikasi*.- T.: Fan, 2019
2. Hojiyev A. *Lingvistik terminlarning izohli lug'ati*. T.: O'qituvchi, 2015.
3. Hojiyev A. *Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi*. T.: O'qituvchi, 2019.
4. Hikmatullo Do'smatov *Askiya matni lingvolistikasi* Fan nashriyoti T- 2015
5. Abduazizov. A. *Tilshunoslik nazariyasiga kirish*. - T.; "Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati", 2010. -B.175.